

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TEXNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"

СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Ганчерёнок Игорь Иванович, Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций,
Горбачёв Николай Николаевич, Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека

Введение

Цифровая трансформация экономики затронула практически все отрасли в странах СНГ. Поскольку строительство является одним из важнейших направлений, во многом определяющее развитие других отраслей и регионов, а градостроительное и архитектурно-строительное проектирование формирует его документационный базис, цифровизация градостроительной политики представляет собой важный аспект принимаемых решений по развитию страны. Одним из основных направлений цифровой трансформации Республики Беларусь выступает региональное цифровое развитие, целью которого является обеспечение условий для форсированного социально-экономического развития регионов, сокращение межрегиональной дифференциации путем создания равных возможностей для достижения высокого уровня и качества жизни населения за счет внедрения и развития технологий «умных городов». Приоритет этой технологии рядом программно-стратегических документов в сфере социально-экономического развития Республики Беларусь.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 «О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы» и Программой деятельности Правительства

Республики Беларусь на период до 2025 года планируется расширение работ по разработке и внедрению технологий «умных городов» для всех регионов, использование региональной государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)» в г. Минске, областных центрах, реализация и поддержка на её базе цифровых сервисов в разных сферах управления, жизнедеятельности населения и бизнеса.

Эти работы вошли в Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, которая предусматривает финансирование комплексного проекта будущего «Умные города Беларуси» (создание региональной цифровой платформы и ее внедрение в 17 городах (регионах): г. Минск; областные центры, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Орша, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск).

Дополнительные возможности для реализации технологий «умных городов» в части организационной поддержки предоставляет Указ Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государственного регулирования в сфере цифрового развития и вопросах цифровизации»³⁴, которым регламентируется создание Центра цифрового (для развития содействие государственным органам и организациям в подготовке и реализации

³⁴ <https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-136-ot-7-aprelya-2022-g>

мероприятий в сфере цифрового развития) и Центра перспективных исследований в сфере цифрового развития.

Методы

План мероприятий по реализации «проекта будущего» «Умные города Беларуси» на 2021-2025 годы, разработанный Министерством связи и информатизации и утвержденный Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь от 20.07.2021 № 34/37/310-301/6926р включает системообразующие и инфраструктурные мероприятия, пилотные и экспериментальные проекты, нормативно-правовое и научное обеспечение, организационные, образовательные и популяризационные мероприятия.

Проект предусматривает:

– интеграцию комплекса «умных городов» в архитектуру целостной цифровой экосистемы «цифровое государство»;

– комплексирование и организация взаимодействия существующих и перспективных «умных» решений (государственных, частных, отраслевых, корпоративных, локальных, общественных и других) в границах административно-территориальной единицы;

– предоставление или аренда сервисов и услуг региональной цифровой платформы для информационного обслуживания или решения прикладных задач по поддержке комфортной среды проживания и бизнеса.

В рамках внедрения проектных решений проводится работа по созданию и совершенствованию инфраструктурных, технических и технологических условий для внедрения современных систем управления городским хозяйством (жилищно-коммунальным хозяйством, учетом и распоряжением имуществом, строительством и территориальным планированием, управлением объектами городской и транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, обеспечения общественной безопасности, экологического мониторинга и т.п.), расширения спектра электронных и информационных услуг для

горожан, развития сервисов обратной связи с населением.

Проводится большая работа по нормативно-правовой поддержке программы: ОАО «Гипросвязь» с 2021 г осуществляет разработку национальных стандартов:

1. «Умный город. Термины и определения».

2. «Умный город. Типовая архитектура информационно-коммуникационных технологий умного города. Часть 1. Структура бизнес-процессов умного города».

3. «Умный город. Типовая архитектура информационно-коммуникационных технологий умного города. Часть 2. Система управления знаниями умного города».

4. «Умный город. Типовая архитектура информационно-коммуникационных технологий умного города. Часть 3. Инженерные системы умного города».

5. «Интернет вещей. Термины и определения».

6. «Сети ИМТ-2020. Термины и определения».

Уже разработан и введен в действие национальный стандарт СТБ 2608-2022 ««Умный город». Типовая архитектура информационно-коммуникационных технологий. Структура бизнес-процессов». Он распространяется на области городского управления и хозяйства, широко использующие информационно-коммуникационные технологии. Стандарт регламентирует требования к бизнес-процессам «умного города» и применяется для определения концепции, структуры, методов и состава бизнес-процессов «умного города».

Развитие информационных моделей «умных городов» и регионов является достаточно сложным процессом, который включает комплекс информационных систем, типов и наборов информационных ресурсов, а также технологий взаимодействия между городскими (региональными) системами и

заинтересованными сторонами. Городское информационное моделирование (CIM) и цифровые двойники городов (UDT) – это два вида технологических практик, которые могут быть использованы для оказания помощи градостроителям в разработке умных городов, которые являются устойчивыми, безопасными и пригодными для жизни.

Работа по комплексной системной цифровой трансформации регионов инициирована и проводится при поддержке Национальной академии наук Беларуси и с участием местных органов власти, Национальным кадастровым агентством, проектным институтом «Белгипрозем».

Результаты

В 2019 году Минсвязи Республики Беларусь разработана и утверждена типовая Концепция развития «умных городов» в Республике Беларусь, которая явилась основой при формировании планов по осуществлению проекта «Умные города Беларуси», а также его масштабирования на региональном уровне.

В республике были созданы достаточные инфраструктурные и информационные, прежде всего в рамках цифрового градостроительного проектирования (схемы комплексной территориальной организации, генеральные планы городов, паспорта агрогородков), предпосылки - базовые условия в направлении развития технологий «умных городов», сформированы четкие планы дальнейшего движения, определены приоритеты и перспективы. Базисом для практической реализации проекта «Умные города Беларуси» выступает сформированная национальная информационно-коммуникационная инфраструктура, обеспечивающая возможности для преодоления цифрового несоответствия между городом и регионом. Кроме того, за последние годы создан теоретический задел в направлении развития контента и технологий «умных городов».

Создание типовой региональной государственной цифровой платформы «Умный город (регион)» – «ядра» проекта –

предопределено как база системной интеграции проектных решений в рамках цифровизации процессов урбанизации [1] и градорегулирования, регионального управления, а также решения проблемных ситуаций экономического и социального развития, организации эффективного информационного и документационного взаимодействия, включая подключение обратных связей между госорганами, бизнесом и гражданами.

В настоящее время в рамках реализации проекта «Умные города Беларуси» к 2025 году планируется:

- создание и внедрение региональной государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)»;

- создание, адаптация и (или) совершенствование геоинформационных систем и инфраструктуры пространственных данных;

- развитие региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры для обмена данными между цифровыми устройствами (IoT-технологии) в целях обеспечения работоспособности цифровых платформ и их сервисов;

- интеграция информационных ресурсов «город-регион», формирование соответствующих информационных пространств;

- масштабирование путем адаптации и внедрения региональной государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)» в первую очередь в областных центрах и городах с населением свыше 80 тыс. человек, создание и развитие типовых сервисов на базе региональной государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)» в различных сферах (с последующим их масштабированием).

В дальнейшем имеется в виду включение «умных городов» в цифровую экосистему «цифровое государство», с интеграцией существующих и перспективных «умных» компонент в границах административно-территориальной единицы, предоставление доступа к

сервисам (или их аренда) и услугам цифровой платформы для решения прикладных задач поддержки комфортной среды проживания и бизнеса.

Обсуждение

Цифровая трансформация городов должна основываться на:

развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры, соответствующей современным технологическим трендам;

адаптации информационных технологий и решений, внедряемых на республиканском и отраслевом уровнях;

формировании единой информационной среды города;

создании или совершенствовании геоинформационных систем города как основных инструментов повышения эффективности процессов управления городской инфраструктурой;

разработке и использовании технологий анализа поступающих данных от различных служб (больших данных) для оптимизации процессов принятия управленческих решений;

применении современных технологических трендов: сотовая связь пятого поколения, интернет вещей, промышленный интернет, технологии облачных вычислений, виртуальной и дополненной реальности, искусственный интеллект, блокчейн и другие.

При этом в аспекте городского планирования и строительства необходимо развитие и активное применение геоинформационных систем. Сконцентрированные в них пространственные данные в комплексе с атрибутивными данными об объектах позволяют осуществлять комплексное управление городской инфраструктурой [2].

В целях повышения привлекательности инвестиционной деятельности основными приоритетами должны стать разработка и применение технологий создания цифровых моделей строящихся и эксплуатируемых объектов (BIM-технологии). В «умном городе» должен быть реализован переход к строительству «умных домов»,

предусматривающих оснащение их интеллектуальной системой управления зданием, включающей в себя технологии управления естественным и искусственным освещением, распределением и учетом потребления энергии и ресурсов, обеспечения бесперебойного электропитания, системой безопасности, мониторинга инженерных конструкций.

Заключение

«Умный город» как базовая цифровая модель формирования и реализации градостроительной политики обеспечивает достижение важной цели – удобства для жизни и работы. Вместе с тем в рамках системного подхода к указанной проблематике цифровой аспект урбанизации не является процессом, обладающим четко регламентированным конечным состоянием. Информационные технологии настолько быстро совершенствуются, что сложно предугадать, какие технические новшества могут быть еще внедрены в городскую и сельскую среду. По оценкам экспертов, в течение следующих четырех лет число приложений и электронных сервисов будет расти в четыре раза быстрее, чем в последние 40 лет.

Список литературы

1. Салимова, Ю.И. Разработка концепции развития и регулирования урбанизации в Узбекистане / Ю.И.Салимова // Наука и инновации. – 2022. – №11(237). – С. 65-71.
2. Головенчик, Г. Г. Цифровые технологии - ключевой драйвер развития умных городов: анализ мировых рейтингов / Головенчик // Цифровая трансформация. - 2022. – № 1. – С. 5-19.

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Абдорбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541